

TALABALARGA TA'LIM BERISHDA IMPERATIV ALGORITMIK TAFAKKURINI RO'LI

Xushvaqtov Umar Norqobilovich

“O‘zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi”

Surxondaryo viloyati hududiy sho‘basi bosh mutaxassisi

Tel: +998994248086

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239181>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarga algoritmik tillar va dasturlash asoslari fanini o‘qitishning umumiy xususiyatlari shu bilan birga dasturlash asoslari ta’limida metodik innovatsiyalarning mazmun-mohiyati haqida fikrlar yuritilgan, Algoritmik faoliyatni o‘zlashtirish, algoritmlarni yaratish va ularni bajarish ko‘nikmasini shakllantirish o‘quvchi mustaqil ravishda hal qila oladigan amaliy masalalar sinfini kengaytirish imkonini berishi, algoritmik tillarga oid manbalarning nazariy va amaliy aspektlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Talabalar, algoritmik tillar, dasturlash asoslari, innovatsiya, fanini o‘qitishdagi o‘ziga xos xususiyatlari, yangilanish.

Axborot texnologiyalari sohasidagi OTM bitiruvchilari zamonaviy mehnat bozoriga kuchli qiziqish bildirmoqda, bu so‘nggi yillarda ularning ishga joylashish dinamikasini baholanishidan dalolat beradi.

Mazkur maqolamizda o‘quvchilarning kognitiv xususiyatlarini hisobga olish kontekstida imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish shartlarini tavsiflashga qaratilgan.

Axborot yondashuviga asoslanib, o‘quv jarayonini axborotni qabul qilish (idrok etish), saqlash, qayta ishlash va takrorlash bilan bog‘liq axborot jarayoni sifatida ko‘rib chiqamiz [1].

O‘qitish jarayoni quyidagi axborot jarayonlarini o‘z ichiga oladi: axborotni uzatish, qabul qilish, qayta ishlash va saqlash. O‘qituvchi va o‘quvchilar “axborot manbalari va qabul qiluvchilarini o‘z ichiga olganligi sababli, uni uzatish uchun aloqa kanallari mavjud bo‘ladi..., axborot qayta ishlanadi va saqlanadi” [3, 15-b]. O‘qitish jarayoni o‘quvchi tafakkurining o‘ziga xos xususiyatlariga asoslanadigan faol aqliy faoliyatini nazarda tutadi. O‘qitish jarayoni uchun kiruvchi ma’lumotlar, ularni tartibga solish asosida oldingi tajribani qayta konstruktsiyalash muhimdir.

O‘qitishning asosiy savoli “o‘quvchi ongida axborot qanday o‘zgaradi, xotirada qanday saqlanadi va muammoni hal qilish yoki faktni esga tushirish uchun uni qanday qilib olish kerak” hisoblanadi [5, 153-b]. Axborot yondashuvi kognitiv yondashuvga mos kelib, u o‘quv jarayonida “in‘son tomonidan idrok etish, fikrlash va harakat qilishning asosiy usullarini” hisobga olishga asoslangan

[1].

Kognitiv yondashuvga oid ilmiy adabiyotlar tahlili imperativ algoritmik yondashuvni rivojlantirishining kognitiv psixologiya tushunchalari: “kognitiv xususiyatlar” va “mental sxema” bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlash imkonini berdi. O‘qitishda kognitiv yondashuvning asosiy maqsadi – “o‘quvchilarning kognitiv fazilatlarini: fikrlash tezligi va tejamkorligi, nostandart muammolarni hal qilish qobiliyati, qarama-qarshi ma’lumotlarni idrok etish va tahlil qilishga tayyorlikni rivojlantirish” [2, 17-b], shuningdek, “o‘rganish va yangi vaziyatlarga moslashish jarayonini muvaffaqiyatli qiladigan aqliy qobiliyatlar va strategiyalarning butun majmuasini ishlab chiqish” [4, 49-b] dan iborat.

Mazkur yondashuv tarafdori J. Piaje yangi axborotni o‘zlashtirish mexanizmlarini tavsiflash uchun ikkita asosiy tushunchadan: sxema va amallardan foydalangan. Sxema ostida u predmet xususiyatlari to‘g‘risidagi tushunish uchun ma’lum tarzda tarkiblashtirilgan axborotni nazarda tutgan, bunda sxemalar soni to‘plangan tajribaga va yangi sharoitlarda ma’lum bo‘lgan narsalarni qo‘llash tajribasiga qarab o‘zgarishi mumkin. Operatsiyalar ostida u “inson tafakkuri rivojlanishining eng yuqori darajasini tavsiflovchi sxemali harakatlar” ni nazarda tutgan [2, 80-b]. J. Piaje izdoshi D. Bruner fikricha, bunday yondashuvda o‘quvchilarning material bilan faol ishlashini ta’minlash uchun uni tugallanmagan shaklda berish, “axborotni qayta ishlash jarayonlaridagi shaxslararo farqlarni” hisobga olgan holda uni shaxsning to‘plangan individual tajribasiga muvofiq qayta kodlash kerak [6, 175-b].

“Rivojlanish” tushunchasi “shaxs tomonidan o‘zlashtiriladigan turli xil faoliyat turlarining darajasi va shaklidagi muntazam sifat o‘zgarishlarini” ifodalaydi, imperativ algoritmik tafakkur rivojlanishi fikrlash amallarining barcha turlari va shakllarini takomillashtirishga asoslangan.

Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish bo‘yicha faoliyatni tashkil qilishda fikrlash jarayonlari, g‘oyalar va ko‘nikmalar shakllanganligi boshlang‘ich darajasini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. L.S. Vygotskiy o‘qitish rivojlanishning erishilgan darajasiga tayanishi kerakligini ta’kidlaydi. U o‘rganish va rivojlanish o‘zaro bog‘liqligi mexanizmini o‘zi kiritgan “rivojlanishning yaqin bo‘lgan zonasi” va “rivojlanishning joriy darajasi” tushunchalari yordamida belgilaydi. “Rivojlanishning yaqin bo‘lgan zonasi bolaga kattalar yordamida, u bilan hamkorlikda harakatlarni amalga oshirish va ma’lum darajadagi qiyinchiliklarni hal qilish imkonini beradigan shakllanayotgan kognitiv tuzilmalar bilan ajralib turadi” [6]. Fikrlash jarayonlarining rivojlanishi murakkabroq mazmundagi yangi bilim va

ko'nikmalarni egallashning zaruriy sharti bo'lib xizmat qiladi, shuning uchun o'rganishda eng muhim narsa yangi va o'quvchi tomonidan o'rganilmagan narsalarni o'zlashtirishdir. "Bola bugun hamkorlikda nima qilsa, ertaga mustaqil ravishda qila oladi. Shu sababli, maktabda o'rganish va rivojlanish eng yaqin bo'lgan rivojlanish zonasi va joriy rivojlanish darajasi sifatida bir-biri bilan bog'liq degan fikr to'g'ri ko'rinadi".

O'qituvchi o'quv jarayonida "dolzarb faollashtiruvchi qiyinlashtirish vaziyatini tashkil etishi kerak bo'lib, uning maqsadi maxsus tashkil etilgan faoliyat jarayonida olingan shaxsiy ta'lim natijasi: g'oyalar, farazlar, versiyalar, faoliyat mahsulotlarida ifodalangan usullar (sxemalar, modellar, tajribalar, matnlar, loyihalar va boshq.) tashkil qilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алферов А.П. Статья "Компьютерные сети. Интернет". Информатика: Сборник нормативно-методических материалов 1998г. Ростов-на-Дону, 1998
2. Попов С.В., Трифонова Е.Е. Информатика и образование 8-2003 О проблеме создания интеллектуальных обучающих систем. Под ред. Иванова Т. В Москва 2003
2. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. - М.: Издательский центр Академия, 2001.
4. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++:[пер. с англ.]. - Издательский дом" Питер", 2013. - С. 6.
5. Sancho P., Fuentes-Fernández R., Fernández-Manjón B. NUCLEO: Adaptive computer supported collaborative learning in a role game based scenario //2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. - IEEE, 2008. - С. 671-675.
6. Волчинская Е.К. Информационные технологии и право. М.: Информатика, 2000.